

राष्ट्रभारणीत ग्रंथालयाची भूमिका

डॉ. रिता श्रीमंतराव कदम

जयक्रांति आर्ट्स वरिस्टमहाविद्यालय, लातूर

ritakhose@gmail.com

सार:- राष्ट्रभारणी ही एक सतत चालणारी व्यापक व सामाजिक प्रक्रिया आहे. शिक्षण, संस्कृती, विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगती आणि लोकशाही यांचा विकास झाल्यास राष्ट्र सबळ होते. या प्रक्रियेत ग्रंथालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते. ज्ञानसंपदा उपलब्ध करून देणारे ग्रंथालय हे खरेतर ज्ञानाचे भांडार आहे. राष्ट्रभारणीसाठी नागरिकांना योग्य माहिती व मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक असते. ग्रंथालयांमधील पुस्तके, नियतकालिके, संदर्भग्रंथ तसेच डिजिटल साधनांमुळे विविध क्षेत्रातील माहिती सहज उपलब्ध होते. शिक्षणाचा प्रसार, समान संधी, साक्षरतेचा दरवाढ, शिक्षणाचे लोकशाहीकरण आणि प्रत्येकाला समान शिकण्याच्या संधी देणे ही राष्ट्रभारणीची महत्त्वाची पैलू आहेत. ग्रंथालये या मौल्यवान परंपरेचे संवर्धन करतात. प्राचीन हस्तलिखिते, लोकसाहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ व संग्रह यामधून समाजाला आपली परंपरा समजते आणि राष्ट्रीय अस्मिता दृढ होते. लोकशाही व नागरी मूल्यांचे जतन होण्यासाठी माहितीचा अधिकार आणि जागरूक नागरिकत्व आवश्यक आहे. म्हणूनच ग्रंथालय हे लोकशाहीतील "माहितीचे केंद्र" मानले जाते. नागरिकांना समाज, शासन आणि कायदे यांची माहिती ग्रंथालयातून मिळते, ज्यामुळे ते सक्षम निर्णय घेऊ शकतात.

प्रस्तावना:-

राष्ट्र उभारणी ही केवळ राजकीय, आर्थिक किंवा तांत्रिक क्षेत्रातील प्रगतीवर अवलंबून नसते, तर ती समाजाच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि बौद्धिक विकासावरही तितकीच आधारित असते. वाचन संस्कृतीशिवाय ज्ञान समाजाची निर्मिती अशक्य आहे" असे म्हटले जाते. वाचनसंस्कृतीला पोषक वातावरण निर्माण करणारी संस्था म्हणजे ग्रंथालय. ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे संग्रहालय नसून ते विचारांची देवाणघेवाण, ज्ञानाचे संकलन व प्रसारण, आणि सामाजिक-जागृतीचे एक प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकास प्रक्रियेत ग्रंथालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते. आजच्या नाधारित समाजात ग्रंथालय केवळ शैक्षणिक केंद्र न राहता नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन, रोजगार, जकता, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक जतन आणि लोकशाही मूल्यांचा विकास यांना बळकटी देणारे केंद्र बनले आहे. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या शिक्षित, जागृत आणि जबाबदार नागरिकांच्या निर्मितीत ग्रंथालयाची भक्कम भूमिका दिसून येते. राष्ट्र उभारणी म्हणजे राष्ट्राच्या राजकीय, माजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासाची एकत्रित प्रक्रिया. हे कार्य केवळ सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून राहत नाही, तर त्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाच्या सक्रीय सहभागाची आवश्यकता असते. क्षित, जागरूक आणि मूल्यनिष्ठ नागरिकांशिवाय राष्ट्राची प्रगती शक्य नाही. अशा नागरिकांची घडण ख्यतः

शिक्षण आणि ज्ञानाद्वारे होत असते, आणि या ज्ञानप्राप्तीमध्ये ग्रंथालयाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे भांडार नसून, ते विचारांचे दालन, संस्कृतीचे जतन, लोकशाही मूल्यांचा प्रचार, संशोधन व नवकल्पनांचे प्रेरणास्थान आणि सामाजिक परिवर्तनाचे केंद्र आहे. राष्ट्राच्या भारणीत ग्रंथालय शिक्षणाला बळकटी देऊन, सामाजिक समानता निर्माण करून, तंत्रज्ञान व संशोधनाचा पाया घालून, आणि सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यांचा विकास घडवून महत्वाची भूमिका बजावते

१. राष्ट्र उभारणीतील ज्ञानाचे स्थान

ज्ञान हे राष्ट्र विकासाचे प्रमुख साधन मानले जाते. 'ज्ञान म्हणजे शक्ती' असे फ्रान्सिस बेकन यांनी सांगितले आहे. आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ज्ञान प्राप्त करणे व ते योग्य प्रकारे वापरणे हे राष्ट्राच्या प्रगतीचे मुख्य सूत्र ठरते. ग्रंथालय ज्ञानाचा अमूल्य साठा लोकांसाठी खुले करून देत ल्याने, ते राष्ट्र उभारणीसाठी एक भक्कम पाया निर्माण करते

२. शिक्षण आणि ग्रंथालय

शिक्षणाचा पाया : शालेय, महाविद्यालयीन किंवा उच्च शिक्षण असो, त्यामध्ये ग्रंथालय हे केंद्रस्थानी असते. विविध विषयांचे पुस्तकसंग्रह, संदर्भग्रंथ, जर्नल्स, ई-बुक्स यांच्या साहाय्याने विद्यार्थी व संशोधक आपले ज्ञान विस्तृत करतात.

आजीवन शिक्षण : शिक्षण हा आयुष्यभर चालणारा प्रवास आहे. ग्रंथालय नागरिकांना वाचनाची संधी देऊन सतत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देते.

संशोधनास प्रोत्साहन : उच्च शिक्षणसंस्था व संशोधन संस्थांतील ग्रंथालये संशोधनासाठी आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून देतात. यामुळे राष्ट्राला नवे शोध, तंत्रज्ञान व नवकल्पना मिळतात.

३. लोकशाही आणि ग्रंथालय

लोकशाही ही ज्ञानाधारित व्यवस्था आहे. सुशिक्षित आणि माहितीपूर्ण नागरिकांशिवाय लोकशाही टिकू शकत नाही.

माहितीचा अधिकार : नागरिकांना शासनाच्या धोरणांविषयी व निर्णयांविषयी माहिती मिळणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक ग्रंथालये अशा माहितीचा स्रोत बनतात.

जनजागृती : निवडणूक, आरोग्य, पर्यावरण, सामाजिक न्याय अशा विषयांवर ग्रंथालयातून माहिती मिळाल्याने नागरिक जागरूक होतात.

समानता व समावेशकता : सार्वजनिक ग्रंथालय प्रत्येकासाठी खुले असल्याने ते सामाजिक, आर्थिक किंवा जातिभेद दूर करून सर्वांना समान संधी देतात.

४. सामाजिक परिवर्तन आणि ग्रंथालय

महिला सक्षमीकरण : महिलांना शिक्षण, आत्मविश्वास व स्वावलंबन मिळवून देण्यात ग्रंथालयाचा मोलाचा वाटा आहे.

ग्रामीण विकास : ग्रामीण भागातील वाचनालये शेतकरी, कामगार, युवक यांना माहिती पुरवून त्यांचा जीवनमान उंचावतात.

साक्षरता चळवळ : प्रौढ शिक्षण व साक्षरता कार्यक्रमांना ग्रंथालये पूरक ठरतात.

सामाजिक ऐक्य : ग्रंथालय विविधता आणि एकात्मता यांचा समन्वय साधते. धर्म, भाषा, प्रांत यांच्या पलीकडे जाऊन ते भारतीय समाज एकत्

लोकशाही आणि ग्रंथालय

लोकशाही म्हणजे जनतेचे सरकार, जनतेकरिता व जनतेद्वारे चालणारे शासन. लोकशाही टिकवण्यासाठी शिक्षित, जागरूक व माहितीपूर्ण नागरिक असणे आवश्यक आहे. अशा नागरिकांची घडण करण्यामध्ये ग्रंथालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

ग्रंथालय आणि लोकशाही यांचे नाते खालीलप्रमाणे समजते :

1. ज्ञानप्रकाशाचा स्रोत - लोकशाहीतील नागरिकांनी शासनाच्या धोरणांविषयी, कायद्यांविषयी व सामाजिक घडामोडींविषयी माहिती ठेवणे आवश्यक असते. ग्रंथालय ही माहिती सहज उपलब्ध करून देते.
2. विचारस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती - लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला मतप्रदर्शनाचा हक्क असतो. ग्रंथालये विविध मतप्रवाह व साहित्य उपलब्ध करून देतात, ज्यामुळे वाचक स्वतंत्र विचार करू शकतो.
3. समान संधी - ग्रंथालये जाती, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक स्तर न पाहता सर्वांसाठी खुली असतात. त्यामुळे लोकशाहीतील समानता या तत्वाला बळ मिळते.
4. नागरिक सहभाग - लोकशाही मजबूत होण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. ग्रंथालये जनजागृती, माहिती प्रसार, चर्चासत्रे व उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना सक्रिय करतात.
5. पारदर्शकता व जबाबदारी - लोकशाहीत प्रशासन पारदर्शक राहणे गरजेचे आहे. शासनाच्या अहवाल, योजना, आकडेवारी व माहिती ग्रंथालयात उपलब्ध असल्याने नागरिक प्रशासनावर प्रश्न विचारू शकतात.

५. सांस्कृतिक उभारणीतील भूमिका

सांस्कृतिक वारशाचे जतन : प्राचीन हस्तलिखिते, शिलालेख, दुर्मीळ ग्रंथ यांचे जतन करून ग्रंथालय राष्ट्रीय वारशाचे रक्षण करते.

भाषा व साहित्याचा विकास : स्थानिक भाषांतील ग्रंथालये साहित्य व संस्कृतीचे संवर्धन करतात.

नवीन साहित्य निर्मितीला प्रोत्साहन : ग्रंथालय लेखक, कवी व संशोधकांना आवश्यक संदर्भ उपलब्ध करून त्यांची निर्मितीक्षमता वाढवते

६. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि ग्रंथालय

आजचे युग हे विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे आहे. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी या क्षेत्रात पुढे जाणे आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञानाची माहिती : विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयक ग्रंथालये नवीन शोध, संशोधनपत्रे, ई-रिसोर्सस उपलब्ध करून देतात.

डिजिटल ग्रंथालये : इंटरनेट, ई-बुक्स, ई-जर्नल्स यामुळे जगभरातील माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध झाली आहे.

संशोधन व नवकल्पना : अभियंता, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ यांच्या कार्याला ग्रंथालय दिशा व आधार देते

निष्कर्ष :

शिक्षणाचा प्रसार करून सुजाण समाज तयार करणे, सामाजिक समता प्रस्थापित करणे, सांस्कृतिक वारसा जतन करणे, राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकशाही मूल्ये दृढ करणे, तसेच संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देणे ही सर्व कार्ये ग्रंथालय पार पाडत असते. म्हणूनच ग्रंथालय हे राष्ट्रनिर्मितीचे बौद्धिक अधिष्ठान, सांस्कृतिक हृदय आणि सामाजिक प्रगतीचे केंद्रबिंदू आहे. राष्ट्राची खरी उभारणी ग्रंथालय संस्कृती बळकट झाल्याशिवाय शक्य नाही. राष्ट्र उभारणीत ग्रंथालयाची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. राष्ट्रनिर्मिती ही केवळ राजकीय किंवा आर्थिक प्रक्रियाच नसून शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक प्रगतीची एकत्रित चळवळ आहे. या सर्व अंगांना दिशा देणारे केंद्र म्हणजे ग्रंथालय. ग्रंथालय लोकांना ज्ञान, प्रेरणा आणि दिशा प्रदान करून सुजाण, जबाबदार व जागरूक नागरिक घडवते. याच माध्यमातून सामाजिक समता, राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही मूल्ये, सांस्कृतिक वारसा संवर्धन आणि नवप्रवर्तनशील विचारांची जडणघडण होते. म्हणूनच ग्रंथालय हे राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया, संस्कृतीचे आरसे आणि समाजपरिवर्तनाचे प्रभावी साधन

संदर्भ ग्रंथांची यादी:

1. डॉ. एस. आर. रंगनाथन - Five Laws of Library Science
2. डॉ. एस. आर. रंगनाथन - Library Development Plan
3. पाटील, शंकरराव - भारतीय ग्रंथालय चळवळ
4. जगताप, वि.ग. - ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र
5. कुलकर्णी, शं. ग. - भारतातील वाचनसंस्कृती
6. देवराज, एम. - History of Libraries in India
7. गाडगीळ, दत्तात्रय - शैक्षणिक संस्थांमधील ग्रंथालयाची भूमिका
8. Gandhi, M. K. - India of My Dreams
9. Ambedkar, B. R. - Annihilation of Caste (जातिभेद निवारण आणि सामाजिक समतेवरील विचार)